

ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТГА ҚАРШИ КУРАШИШДА БЕНЕФИЦИАР МУЛҚДОР КОНЦЕПЦИЯСИНИ ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Очилов Фарход Маликович

*Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий
жиноятларга қарши курашиш департаменти
бўлим бошлиғи
e-mail: farhod.malikovich@icloud.com*

Аннотация: Ушбу тадқиқот ишимизда яширин иқтисодиётга қарши курашишда бенефициар мулкдор концепциясини ўрганишнинг долзарб масалаларини таҳлил қилганмиз. Олиб борилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда, молиявий муносабатларда бенефициар мулкдорни аниқлаш механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: бенефициар мулкдор, концепция, молиявий муносабатлар, яширин иқтисодиёт, солиқ, иқтисодий хавфсизлик, тадбиркорлик, жисмоний шахс, юридик шахс.

CURRENT ISSUES OF STUDYING THE CONCEPT OF BENEFICIAL OWNERSHIP IN FIGHTING THE SECRET ECONOMY

Ochilov Farhod Malikovich

*Head of Department for Combating Economic Crimes
under the General Prosecutor's Office
e-mail: farhod.malikovich@icloud.com*

Abstract: In this work, we have analyzed the current issues of studying the concept of beneficial ownership in the fight against the hidden economy. Based on the results of the study, proposals and recommendations were developed to improve the mechanisms for determining the beneficial owner in financial relations.

Keywords: beneficial owner, concept, financial relations, hidden economy, taxation, economic security, entrepreneurship, individual, legal entity.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БОРЬБЕ СО СКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Очилов Фарход Маликович

*Начальник Управления по борьбе
с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре
e-mail: farhod.malikovich@icloud.com*

Аннотация: В данной работе мы проанализировали актуальные вопросы изучения концепции бенефициарного собственника в борьбе со скрытой экономикой. На основе результатов проведенного исследования были разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов определения бенефициарного собственника в финансовых отношениях.

Ключевые слова: бенефициарный собственник, концепция, финансовые отношения, скрытая экономика, налогообложение, экономическая безопасность, предпринимательство, физическое лицо, юридическое лицо.

Кириш

Мамлакатимизда сўнгги йилларда олиб борилаётган ислохотларнинг аҳоли турмуш сифатини оширишга, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга қаратилаётганлиги нафақат юртимизда, балки чет элларда ҳам эътироф этилмоқда. Жумладан давлатимиз раҳбари тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш учун янада қулай шароитлар яратиш ва унинг ривожланишига тўсиқ бўлаётган муаммоларни бартараф этиш бўйича муҳим ташаббусларни илгари суриб келмоқда.

Бош Қомусимиз Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳар бир шахснинг мулкӣ, иқтисодӣ, ижтимоӣ, маданий ва бошқа фуқаролик ҳуқуқлари мустаҳкам белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикасида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Жумладан, 2000 йилнинг 25 май санасида «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги ЎРҚ-69-П-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинган эди, ушбу қонун 2012 йилнинг 2 май санасида янги таҳрирда ЎРҚ-328-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни[1] сифатида кучга кирди. Натижада, бизнес субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодӣ фаолияти эркинлигининг кафолатларини таъминлашга эришилмоқда.

«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги ЎРҚ-328-сонли Қонунда тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари, фаолият эркинликлари ҳамда уларнинг фаолиятларига ноқонуний аралашмаслик кафолатлари белгиланди. Шунга қарамасдан, жамиятимизда айрим нопок ниятли кимсалар томонидан қонунларни менсимаслик, белгиланган солиқларни тўлиқ ва ўз вақтида тўламаслик, ноқонуний бойлик орттириш, қонунда таъқиқланган фаолият турларини олиб бориш, сохта тадбиркорлик каби қўплаб ҳуқуқбузарликлар амалга оширилмоқда.

Ушбу ҳолатларнинг олдини олиш, тадбиркорлик фаолиятига кенг имкониятлар берилаётган бир пайтда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг иқтисодиёт соҳасида содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар, айниқса юридик шахсларнинг жиной фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, ноқонуний валюта операцияларини амалга ошириш ва бошқа ҳуқуқбузарликларни содир этишга қарши курашиш, ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш усуллари такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Молиявий муносабатларда бенефициар мулкдор концепциясининг қўлланилиши ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб, жиной фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда бир қаторда ўрганилишни бошлади.

Меркантилизм мактабининг дастлабки намоёндалари бўлган, монетаризм тарафдорлари У.Стаффорд, Г.Малейнс, Б.Даванзатти, Г.Скаруффи ва бошқалар давлатнинг иқтисодӣ хавфсизлигини таъминлаш учун пулнинг мамлакат ҳудудидан олиб чиқилишини таъқиқлаш, импортни чеклаш, мамлакатга олиб кирилаётган товарларга божхона божларини кўпайтириш, ссуда фоизини камайтириш орқали миллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш ғояларини илгари суришган.

Тадқиқотчи Д.Г.Алексеева ўзининг тадқиқотларида асосан бенефициар мулкдорларни аниқлашда юзага келадиган юридик масалаларни таҳлил қилади[2].

Тадқиқотчи З.В.Балакина бенефициар мулкдорларни солиқ нуқтаи-назаридан таҳлил қилишнинг қўплаб норматив ҳужжатларини мисолида бенефициар мулкдор концепциясининг назарий моҳиятини ёритиб берганлигини алоҳида таъкидлаш лозимдир[3].

Шунингдек тадқиқотчи Л.В.Полежарова ҳам траснмиллий компаниялар ва бенефициарларни солиққа тортиш методологиясини такомиллаштириш борасида тадқиқот олиб борган[4].

Маҳаллий илмий тадқиқотчилардан Ўзбекистон Республикаси Макроиқтисодӣ ва

худудий тадқиқотлар институти илмий ходимлари Д.Жалилов ҳамда М.Аҳмедовалар томонидан олиб борилган изланишлар иқтисодий янада ривожлантиришда яширин иқтисодийга қарши курашишнинг афзалликларини келтириб ўтганликлари билан муҳим[5].

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотда илмий абстракция, индукция ва дедукция, таҳлил ва синтез, гуруҳлаш ва таққослаш сингари умумиллий усуллардан фойдаланилди. Шунингдек, ушбу тадқиқот ишида график усуллар, молиявий таҳлил ва эконометрик моделлаштириш усуллари, статистик ҳамда математик-эконометрик таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда яширин иқтисодийга қарши курашишда нафақат содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, балки уларни олдини олиш орқали яширин иқтисодийга қарши курашиш муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари ноқонуний йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш ёки чет элга чиқариб юбориш орқали миллий иқтисодийтимизга зарар етиши мумкин.

Бенефициар мулкдор тушунчасининг пайдо бўлиши, унинг назарий, иқтисодий ва юридик талқин этишда турли хил фикрларни, талқинларни ва атамаларни учратамиз. Бу эса турли норматив ҳужжатлардаги боғлиқликни йўқотишга сабаб бўлиши мумкин.

Ўзбекистон қонунчилигида бенефициар ёки бенефициар мулкдор атамаси бир неча норматив ҳуқуқий ҳужжатларда учрайди. 2019 йил 5 ноябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-580-сон қонунинг 2 моддасида охириги бенефициар мулкдор атамасига қуйидагича таъриф берилган: «охириги бенефициар мулкдор — юридик шахс бўлган, банк акцияларининг потенциал олувчисига ёки бу акцияларга бевосита ёхуд билвосита эгалик қилувчига бевосита ёки билвосита эгалик қиладиган ёхуд уни назорат қиладиган жисмоний шахс»[6].

Бенефициар мулкдор тўғрисидаги дастлабки ҳуқуқий нормалар биринчи бўлиб 2003 йилда жинорий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи (FATF) гуруҳи томонидан ишлаб чиқилди. Кейинчалик 2012, 2018 йилларда ушбу халқаро ташкилот бу нормаларни такомиллаштирди. Бугунги кунгача ФАТФ томонидан бенефициар мулкдор тушунчаси, уларни аниқлаш, бенефициар мулкдор тўғрисидаги маълумот олиш ва алмашиш тўғрисида кўплаб тавсиялар ишлаб чиқди. Ушбу стандартлар ва тавсияномаларда ҳўжалик юритувчи субъект яъни юридик шахс тўғрисидаги маълумотлар ҳамда охириги бенефициар мулкдор тўғрисидаги фарқлар аниқ кўрсатиб ўтилган[7].

Бенефициар мулкдор атамаси дастлаб қонунчиликда солиқ муносабатларининг ҳуқуқий жиҳатларини аниқлаш натижасида 1940 йилларда қўлланила бошлади. Бенефициар мулкдор тушунчаси, унинг моҳияти, юридик ва иқтисодий жиҳатларини Филип Бекер ўзининг тадқиқот ишида биринчилардан бўлиб таҳлил қилиб берган. Ф.Бекер ўз тадқиқот ишида солиқ, молиявий муносабатлар иштирокчилари ўртасидаги муносабатларда бенефициар мулкдорни аниқлашнинг зарурлигини кўрсатиб берганини қайд этиб ўтишимиз лозим[8].

Қайд этиш лозимки, сўнгги йилларда ушбу мавзу иқтисодий жиноятларга қарши курашиш нуктаи-назаридан долзарб мавзу бўлиб қолмоқда. Тадқиқотимиз давомида бенефициар мулкдорни аниқлаш усулларини такомиллаштириш бўйича маҳаллий тадқиқотчиларимиз томонидан етарлича илмий изланишлар олиб борилмаганлиги кузатилди.

Ушбу тадқиқот ишимизда назарий жиҳатдан янгича ёндашув орқали иқтисодий жиноятларга қарши курашишнинг самарали тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий

етиш орқали яширин иқтисодиётнинг улушини камайтириш мумкинлигини таҳлил қилдик. Бунда бизнинг назарий ёндашувимиз иқтисодий жиноятни содир этган шахснинг қилмишини аниқлаш, жавобгарликка торитишгача кетадиган вақт сарфини камайтирувчи самарали усул бўлиб, беенфициар мулкдорни аниқлаш ва унинг фаолиятини таҳлил қилишга қаратилган.

Бенефициар мулкдор концепциясининг муҳим жиҳатларини тадқиқ қилар эканмиз, бу мавзу иқтисодий хавфсизлик масаласи билан чамбарчас боғлиқ эканлигини кўришимиз мумкин. Жу жумладан, мавзунинг долзарблиги ва оилнадиган натижаларнинг мамлакатда яширин иқтисодий фаолиятга қарши курашишдаги таъсирини ўрганишда иқтисодий хавфсизлик масалаларини ҳам ўрганиш зарурияти пайдо бўлади.

1-расм. Бенефициар мулкдор концепциясида иқтисодий субъектларнинг мақсадлари¹

Яширин иқтисодиётга қарши курашишда 1 расмда келтирилгандек иқтисодиёт субъектларининг мақсадларини аниқлаб олиш зарур. Бу бизга мавзуни янада чуқурроқ таҳлил қилиш имконини беради. Давлат нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, мамлакат конституциясида, халқаро ҳуқуқий нормалар ва миллий қонунчиликда давлат манфаатларини, шунингдек, барча фуқароларнинг тенглигини таъминлашни белгиланган.

Яширин иқтисодиётга ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда эса аниқанмаган ҳолатлар мамлакат иқтисодий хавфсизлиги учун таҳдид сифатида белгилаймиз. Сабаби, ҳар қандай сифатсиз бажарилган ижро келгусида давлат ва халқ манфаатларига зарар етказиши мумкин. Биринчи навбатда, мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун бенефициар мулкдор концепциясининг таҳлилида биз бугунги халқаро муносабатларнинг таранглашуви ва глобал иқтисодий алоқаларга таъсир этаётган геосиёсий ўргаришлар шароитида ривожланаётган давлатларга таъсир этиши мумкин яширин молиявий операциялар ва уларнинг реал молиявий ҳолатга қай даражада таъсир этиши мумкинлигини инобатга олишимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Бенефициар мулкдор концепциясининг иккинчи муҳим субъектив жиҳати бўлган тадбиркорлик субъектларининг солиқлардан бўйин товлаши ва турли усуллар ёрдамида солиқ базасини камайтириши, шунингдек, ҳақиқий бенефициар мулкдорни яширган ҳолда рақобат муҳитига таъсир ўтказиши, давлат хизматчиларининг қўлловига эришиши каби

¹ Муаллиф томонидан тузилди.

ҳолатларни таҳлил қилиш ҳам яширин иқтисодиётга қарши курашишда муҳим аҳамият касб этади.

Ривожланган давлатлар жамиятнинг барқарор ривожланиши ва фуқароларнинг яшаш шароитларини яхшилаш ҳамда мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича олиб борилиши керак бўлган чора-тадбирлар сифатида қуйидагиларни танлаб олишганлигини қайд этамиз:

2-расм. Яширин иқтисодиётга қарши курашишда хорижий давлатлар тажрибаси²

2 расмда ривожланган давлатларнинг нафақат яширин иқтисодиётга қарши курашишда, балки, умумий давлат бошқарувида самарали бошқарув механизмнинг асоси келтириб ўтилган. Ушбу ҳолатни охириги бенефициар мулкдорга боғлаб қарайдиган бўлсак, қайерда қонун устувор бўлса, давлатнинг иқтисодий-молиявий муносабатлардаги иштироки бўйича маълумотларни ошқор қилиш сиёсатига амал қилинса, бенефициар мулкдорлар бундай давлатда яширин иқтисодий фаолият олиб боришлари имкониятлари кескин камайишига олиб келишига сабаб бўлади.

Ушбу ҳолатда солиқлардан бўйин товлаш, молиявий операцияларнинг мақсади ёки

² Муаллиф томонидан тузилди.

бенефициарини яширишда иқтисодий муносабатлар иштирокчилари ўз фаолиятларини олиб бориш мақсадида оффшор зоналарда рўйхатдан ўтган юридик шахслар билан ишлаши ёки ўз капиталини шундай жойларга кўчиришига олиб келади. Натижада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг олдида нафақат мамлакат ичидаги иқтисодиёт субъектларининг фаолиятини таҳлил қилиш, балки уларнинг оффшор зоналарда рўйхатдан ўтган субъектлар билан ўзаро алоқаларини ҳам самарали таҳлил қилиш вазифасини пайдо қилади.

Бенефициар мулкдор концепциясини мавзусидаги тадқиқотларимиз давомида қилишда, яширин иқтисодиётга қарши курашиш ва иқтисодий жиноятларнинг олдини олишда ривожланган хорижий давлатларнинг тажрибасини ҳам ўрганиб чиқдик.

Биринчи навбатда, хорижий давлатларнинг яширин иқтисодиётга қарши курашиш ва иқтисодий жиноятларнинг олдини олишда миллий қонунчилик базасининг ўзига хос хусусиятларини, шунингдек, жамият ҳаётида давлат органлари ва фуқароларнинг иштироки, суд-ҳуқуқ тиизмининг асосий принципларини таҳлил қилдик. Қайд этиш лозимки ривожланган хориж давлатлари ўзларининг ташқи сиёсат доктриналари билан бир қатор миллий хавфсизлик бўйича бош китобларини, стратегияларини ишлаб чиқишади, ўз парламентларида муҳокама қилишади ва натижалари бўйича жаоматчиликка доимий равишда ҳисобот беришади.

Қайд этиш лозимки, сўнгги йилларда ушбу мавзу иқтисодий жиноятларга қарши курашиш нуқтаи-назаридан долзарб мавзу бўлиб қолмоқда. Тадқиқотимиз давомида бенефициар мулкдорни аниқлаш усулларини такомиллаштириш бўйича маҳаллий тадқиқотчиларимиз томонидан етарлича илмий изланишлар олиб борилмаганлиги кузатилди. Бу эса, биздан тадқиқотни олиб боришда янада жиддийлик билан ёндашишни талаб қилади.

Шунинг учун иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари учун бенефициар мулкдорларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини аниқлаш, таҳлил қилиш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун методологик кўрсатма ишлаб чиқиш мавзунинг долзарблигини очиб беради.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қиладиган бўлсак, ХХI асрга келиб, тинчликка, хавфсизликка турли таҳдидларнинг кўпайиши пул маблағларининг ҳаракатини ўрганиш, йирик миқдордаги молиявий операцияларнинг манбаларини аниқлаш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Шу нуқтаи назаридан охириги бенефициар мулкдор билан боғлиқ муносабатларни жинойий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш нуқтаи-назаридан ўрганишнинг аҳамиятини оширади.

Охириги бенефициар мулкдорни аниқлаш, уларнинг бойлиги манбасини аниқлаш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш юритмизда етакчи хориж мамлакатларига нисбатан жуда кам фоизни ташкил этади. Бу эса ўз навбатида ушбу илмий тадқиқот ишимизнинг долзарблигини кўрсатиб беради.

Таҳлил натижаларидан олинган хулосаларимизни умумлаштирадиган бўлсак, қуйидагича хулосаларга келишимиз мумкин бўлади:

– бенефициар мулкдор ўзини идентификация қилмасдан туриб, пул маблағларининг ҳаракатини жисмоний ва юридик шахслар орқали амалга ошириш имкониятига эга;

– мансабдор шахслар хизмат ваколатларидан фойдаланган ҳолда ноқонуний бойлик орттириши ҳамда уни легаллаштиришда бенефициар мулкдорлигини яшириш имкониятларига эга;

– давлат харидларида иштирок этаётган масъулияти чекланган жамиятларнинг таъсисчилари жавобгарлиги фақатгина жамиятнинг таъсис фондида қўшган улуши

доирасида чекланиб қолган;

– электрон пул ўтказмаларини амалга оширувчи провайдерлар хизматидан фойдаланувчилар сони йилдан йилга ортиб бормоқда. Лекин P2P операциялари оқрали пул маблағларининг қай мақсадда жўнатилиши тўлиқ идентифиция қилинмайди;

– юридик шахсларнинг таъсисчилари таъсис фондига қўшган улушларининг манбаларини аниқлаш механизми мавжуд эмас.

Юқоридаги хулослардан келиб чиқиб, ноқонуний орттирилган пул маблағларини легаллаштиришга қарши курашиш ҳамда охириги бенефициар мулкдорни аниқлаш концепциясини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифларни бериб ўтамыз:

– жисмоний шахслар ўртасидаги P2P электрон пулларни ўтказишда мобиль иловаларга ўтказманинг мақсадини кўрсатишни талаб қилувчи функцияни қўшиш таклиф этилади;

– давлат хизматчилари, уларнинг яқин оила аъзолари мулкларини, молиявий йил давомида топган декларация асосида кўрсатиш;

– муқаддам ўз капитали тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилмасдан, юридик шахснинг таъсисчиси сифатида рўйхатда турувчи шахсларнинг дастлабки капитали бенефициарини идентификация қилиш механизмини жорий этиш;

– мулкчилик билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиш, бенефициар мулкдорнинг, мажоритар ва миноритар акциядорнинг бенефициар мулкдор сифатида фойдасини олиш ҳуқуқини таъминлаш, уларнинг қонун олдидаги масъулиятини ошириш ва ҳуқуқбузарлигига нисбатан адолатли ҳукм қилиниши бўйича бенефициар мулкдорларнинг мулкий муносабатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисидаги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилишини таклиф қиламыз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 02.05.2012 йилдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги ЎРҚ-328-сон Қонуни

2. Д.Г.Алексеева, “Правовые проблемы, возникающие при идентификации кредитными организациями бенефициарных владельцев” Вестник университета (МПОА) DOI: 10.17803/2311-5998.2017.29.1.049-061 Москва 2017.

3. Балакинина З.В. Налогово-правовые аспекты прпмепеипя копцепипи бенефициарного собствениика («beneficial owner») дохода в Росснйской Федерации: проблемы и решения. Диссертация на соискаание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018.

4. Полежарова Л.В. “Методология налогообложения и налогового администрирования транснациональных компаний и бенефициаров” Диссертация на соискаание ученой степени доктора экономических наук. Москва 2021 г.

5. Жалилов Д., Аҳмедова М. Ўзбекистонда яширин иқтисодиёт кўлами: баҳолаш натижалари ва қисқартириш бўйича таклифлар https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/yashirin_iqtisodiyot

6. Ўзбекистон Республикасининг 05.11.2019 йилдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-580-сон Қонуни

7. FATF – Egmont Group (2018), Concealment of Beneficial Ownership, FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html

8. Philip Baker “Beneficial ownership: after indofood” GITC Review Vol.VI No.1 28p.

9. <https://lex.uz/> Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси